

VİDEO DESTEKLİ (MİKRO) VE WEB SAYFASI DESTEĞİYLE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN BAŞLANGIÇ GİTAR EĞİTİMİ DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ¹

Sinem Miraç AKTAŞ

ÖZET

Araştırmanın amacı, video destekli ve web sayfası desteği ile öğretim yöntemlerinin başlangıç gitar eğitimi düzeyindeki öğrenciler üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit edebilmektir. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Özel Güneş Koleji'nde öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde Mann-WhitneyU Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney-kontrol gruplarının son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gitar, Gitar eğitimi, Yenilikçi Öğretim Yöntemi, Müzik Teknolojisi

ABSTRACT

THE EFFECTS OF VIDEO-SUPPORT (MICRO) AND WEBSITE SUPPORT ON TEACHING GUITAR EDUCATION LEVEL ON STUDENTS

The aim of the research is to determine the extent to which video-assisted and web page support and teaching methods are effective on the students at the beginning guitar education level. In the research, pre-test post-test control group experimental design was used. The study group consists of 40 students studying at Güneş College in 2015-2016 academic year. Mann-WhitneyU Test was used to analyze the data. As a result of the research, it was found that there was a significant difference between the post-test scores of the experimental-control groups in favor of the experimental group.

Key Words: Guitar, Guitar Training, Innovative Teaching Method, Music Technology

GİRİŞ

Video destekli öğretim modeli göze ve kulağa aynı anda hitap edebildiği için, öğrencinin ilgisini çekmekte ve dolayısıyla öğrenmeyi de artırabilmektedir. Sınıf içerisinde uygulanamayan becerileri veya daha hızlı ve daha kalıcı bir öğrenme sağlayabilmek için video desteği ile daha iyi bir kavrama sağlanabilir. “Son yıllarda gittikçe gelişen ve neredeyse her gün kendini yenileyen bilgisayar teknolojisi hemen her alanda etkisini gösterdiği gibi, eğitimin de vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başlamıştır” (Yengin, 2014, s. 1). Videonun eğitime sağladığı yararları Erim (2009) “videonun, öğrenmeyi zaman-mekana bağlı olmaktan kurtarması özelliği özengen müzik öğretimi alanı için önemli avantajlar sağlamaktadır. Öğrenen kişi video aracı sayesinde herhangi bir mekanda ve herhangi bir zamanda öğrendiklerini tekrarlayabilmekte ve öğrenmeye devam etmekte, pekiştirebilme imkanı bulabilmektedir” sözleriyle açıklamaktadır (s. 32).

¹ Bu çalışma, yazarın 2017 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinin belirli bir bölümü üzerinden tasarlanmıştır.

İnternet vasıtasıyla erişilen web sayfaları “bilgiye güncel ve beklemeden erişim sağlamaktadır” (Eliküçük, 2006, s. 85). “Bilginin sunumu öğretim sürecinin temelini oluşturur” (Horzum ve Balta, 2008, s. 141). Bilginin görsel ve işitsel şekilde öğrenciye aktarılması, öğrencinin daha fazla dikkatini çekmekle birlikte daha fazla başarı sağlayabilir.

Hızla ilerleyen ve gelişen internet teknolojisinin eğitimde kullanılması günden güne yaygınlaşmaktadır. Al ve Madran (2004), bilgisayar destekli sistemlerin eğitime dahil edilmesinin avantajları hakkındaki fikirlerini “internet üzerinden içeriğe hızlı ve uygun maliyetlerle ulaşılması, kullanıcı etkileşiminin yeni teknolojiler yardımı ile artırılması, günümüzde uzaktan eğitimin kimi zaman örgün eğitime destek, kimi zamansa başlı başına bir eğitim tekniği olarak kabul görmesini sağlamıştır” olarak belirtmişlerdir (s. 260-261).

Çalışmada video destekli ve web sayfası desteği ile öğretim yöntemlerinin başlangıç gitar eğitimi düzeyindeki öğrenciler üzerindeki etkileri, video destekli (mikro) öğretim yöntemi ve web sayfası desteği ile öğrenme çalışma gruplarının gitar çalabilme becerilerini hangi düzeylerde etkilediği araştırılmıştır.

1.1.Problem Durumu

Bu araştırma, başlangıç gitar eğitimi alanında karşılaşılan problemler karşısında tasarlanmıştır. Çalgı ve gitar öğretimi alanında geliştirilen ve çoğu deneysel çalışmalarla sınanmış olan video destekli (mikro) ve web sayfası desteği ile öğretim yöntemleri bu araştırmayı biçimlendiren en önemli etkenlerdir. Bu araştırmada mevcut yenilikçi öğretim yöntemleri, sistematik ve programlı bir şekilde öğretim sistemi haline dönüştürülmüş ve aşamalar halinde çalışma grubu öğrencilerine aktarılmıştır.

Araştırma başlangıç gitar eğitimi alanına yöneliktir ve video destekli (mikro) ve web sayfası desteği ile öğretim yöntemlerinin başlangıç gitar eğitimi düzeyindeki etkililik seviyelerini kazandırabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada mevcut video destekli (mikro) ve web sayfası desteği ile öğretim yöntemlerini, araştırma sürecine dahil olan öğrencilere aktarılmaya çalışılmıştır.

1.1.2. Problem Cümlesi ve Alt Problemler

Araştırmanın problem cümlesi aşağıda ifade edilmiştir:

“Başlangıç gitar eğitimi düzeyinde kullanılan video destekli (mikro) ve web sayfası desteği ile öğretim yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin gitar çalabilme becerileri üzerindeki etkileri nasıldır?”

1.1.2.1. Alt Problemler

1. “Ağaçkakan” adlı eserde kontrol ile deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesinde gitar çalabilme becerileri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

2. “İlkbahar” adlı eserde kontrol ile deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesinde gitar çalabilme becerileri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

3. “Ağaçkakan” adlı eserde kontrol ile deney grubu öğrencilerinin uygulama sonrasında gitar çalabilme becerileri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

4. “İlkbahar” adlı eserde kontrol ile deney grubu öğrencilerinin uygulama sonrasında gitar çalabilme becerileri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

5. “Ağaçkakan” adlı eserde Solomon dört gruplu modelin etkililiğine yönelik yapılan karşılaştırmalar, deney grubu öğrencilerinin gitar çalabilme becerilerini hangi düzeyde etkilemektedir?

6. “İlkbahar” adlı eserde Solomon dört gruplu modelin etkililiğine yönelik yapılan karşılaştırmalar, deney grubu öğrencilerinin gitar çalabilme becerilerini hangi düzeyde etkilemektedir?

1.2. Araştırmanın Amacı

Bu araştırma, video destekli (mikro) ve web sayfası desteği ile öğretim yöntemlerinin başlangıç gitar eğitimi düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmış farklı çalışmaların öğrenci grupları üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu incelemek ve 12 hafta ve 24 ders saati olan sürecin sonunda ön test ile son test çalışma gruplarını meydana getiren öğrenciler arasında önemli bir farkın olduğunu veya olmadığını saptamak amacıyla yapılmıştır.

1.3. Araştırmanın Önemi

Video destekli (mikro) ve web sayfası desteği ile öğretim yöntemlerinin başlangıç gitar eğitimi düzeyindeki öğrenciler üzerinde tespit edilen sorun veya sorunlara yönelik belirli önerilerin ve çözüm yollarının geliştirilmesi, araştırmaya farklı bir ivme kazandırabilir. Eğitim öğretim esnasında öğrencilere aktarılması planlanan bilgilerin video desteği ve web sayfası desteği ile öğretilmesi, videonun hem göze hem kulağa hitap eden bir araç olduğundan dolayı öğrencilerin algıları üzerinde daha etkili olabilir.

YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Araştırmada Solomon dört gruplu deneysel model kullanılmıştır. “Solomon dört gruplu deneysel modelde yansız atama ile oluşturulan ikisi deney, ikisi kontrol grubu olmak üzere dört gruba ilişkin simgesel görünüm Tablo 1’ de gösterilmektedir”

Tablo 1. Solomon Dört Grup Modeli Simgesel Gösterimi

Gruplar	Ön Test	Deneysel İşlem	Son Test
G1	O 1.1	X	O 1.2
G2	O 2.1		O 2.2
G3		X	O 3.2
G4			O 4.2

G1 ve G3 deney grubu, G2 ve G4 kontrol grubudur. O 1.1 ve O 2.1 ön test ölçümlerini, “O 1.2, O 2.2, O 3.2 ve O 4.2” ise son test ölçümlerini simgelemektedir. Deneysel işlem ise “X” ile gösterilmiştir.

“Modelin etkinliğinin saptanması için çeşitli karşılaştırmalar yapılır.” Bu karşılaştırmalar Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. Solomon Dört Grup Modeli Etkililiğinin Saptanması İçin Yapılacak Karşılaştırmaların Simgesel Gösterimi

Sonuçların Etkililiği		
O 1.2	>	O 1.1
O 1.2	>	O 2.2
O 3.2	>	O 4.2
O 3.2	>	O 2.1
O 3.2	>	O 2.2
O 1.2	>	O 4.2

2.2. Çalışma Grubu ve Özellikleri

Bu araştırmanın Solomon Dört Gruplu deneysel model ile gerçekleştirilen çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Özel Güneş Koleji'nde hafta sonu klasik gitar kulübünde öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmaktadır.

"Çalışma grubu öğrencilerine araştırmanın amacı, kim veya kimler tarafından yürütüleceği, deneysel işlem sürecinin ne kadar zaman alacağı, öğretim sisteminde uygulanacak konuların öğrencilere hangi teknik becerileri kazandıracığı, deneysel işlem sürecinin hangi ortamda uygulanacağı ve istedikleri zaman çalışmaya katılmadan vazgeçme özgürlüklerinin bulunduğu konularında bilgiler verilmiştir. Deneysel işlem sürecinin araştırmacı tarafından yürütülecek olması ve öğretim sistemi içeriğinin gitar eğitimi açısından popüler bir yapıya sahip olması katılımcıların istekliliklerini artıran diğer önemli etkenlerdir."

2.2.1. Deney Grubu için Hazırlanan Öğretim Sistemi

Deney grubu ile 12 haftalık süreç içerisinde gerçekleştirilen genel bilgiler aşağıda Tablo 3'te belirtilmiştir.

Tablo 3. Deney Grubu Öğretim Sistemi ve Genel Bilgiler

Çalışmanın Yapıldığı Ders	Hafta sonu klasik gitar kulübü
Çalışmanın Konusu	Video destekli (mikro) ve web sayfası desteğiyle öğretim yöntemlerinin başlangıç gitar eğitimi düzeyindeki öğrenciler üzerindeki etkileri
Çalışma Grubu	Deney grubu
Araç ve Gereçler	Gitar, nota sehpası, ayaklık, kamera, tripod
Çalışma Yeri	Yaklaşık 20 kişilik sınıf
Çalışma Süresi	Haftada 1 gün ve 2 saat
Seviye	Başlangıç gitar eğitimi düzeyi
Öğrenci Sayısı	20

Deney grubu ile 12 haftalık süreç içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda tablo 4'te belirtilmiştir.

Tablo 4. Deney Grubu Deneysel İşlem Basamakları

1.Hafta	Klasik gitar eğitiminde kabul görmüş oturuş pozisyonlarının ve gitarın konumlandırılma biçimlerinin tanıtılması Bu çalışmalar ile birlikte öğrenciler için uygun pozisyonların belirlenmesi Sağ elin konumlandırılması konusunda temel bilgilerin verilmesi
2.Hafta	Sol elin konumlandırılması konusunda temel bilgilerin verilmesi
3.Hafta	Video destekli (mikro) öğretim
4.Hafta	Apoyando çalışmaları Tirando çalışmaları
5.Hafta	Önemli bir flamenko stili olan Rumba formunda ritim çalışmaları
6.Hafta	Parmak hazırlamalı öğretim yöntemi
7.Hafta	Yedinci pozisyon etütleri Gözlem yoluyla öğretim modeli
8.Hafta	“Ağaçkakan” adlı eserin solo çalınması
9.Hafta	“İlkbahar” adlı eserin solo çalınması
10.Hafta	“Ağaçkakan” adlı eserin içerisinde yer alan akorlara yönelik konumlandırma çalışmaları
11.Hafta	“İlkbahar” adlı eserin içerisinde yer alan akorlara yönelik konumlandırma çalışmaları
12.Hafta	Suzuki yöntemi kullanılarak “Neyim Var” adlı eserin araştırmacı tarafından herhangi bir notasyon müdahalesi edilmeksizin çalışma grubu tarafından Youtube aracılığıyla dinlenerek eseri kulaktan çalma çalışmaları

2.2.2.Kontrol Grubu İçin Hazırlanan Öğretim Sistemi

Kontrol grubu ile 12 haftalık süreç içerisinde gerçekleştirilen genel bilgiler aşağıda Tablo 5’te belirtilmiştir.

Tablo 5. Kontrol Grubu Öğretim Sistemi ve Genel Bilgiler

Çalışmanın Yapıldığı Ders	Hafta sonu klasik gitar kulübü
Çalışmanın Konusu	Okul şarkıları ve basit pop şarkıları üzerinde ritim ve eşlik çalışması
Çalışma Grubu	Kontrol Grubu
Araç ve Gereçler	Gitar, nota sehпасı, ayaklık, kamera, tripod
Çalışma Yeri	Yaklaşık 20 kişilik sınıf
Çalışma Süresi	Haftada bir gün ve iki saat
Seviye	Ritim çalışmalarında başlangıç düzeyi
Öğrenci Sayısı	20

Kontrol grubu ile 12 haftalık süreç içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda Tablo 6’da belirtilmiştir.

Tablo 6. Kontrol Grubu Deneysel İşlem Basamakları

1.Hafta	Klasik gitarın yapısının ve klasik gitar eğitiminde kabul görmüş oturuş pozisyonlarının tanıtılması
2.Hafta	Sağ elde basit ritim çalışmaları
3.Hafta	2/4’lük ritim çalışmaları
4.Hafta	3/4’lük ritim çalışmaları
5.Hafta	4/4’lük ritim çalışmaları
6.Hafta	Basit akorların konumlandırılması
7.Hafta	Bare akorların konumlandırılması
8.Hafta	“Ağaçkakan” adlı eserin solo çalınması
9.Hafta	“İlkbahar” adlı eserin solo çalınması
10.Hafta	“Ağaçkakan” adlı eserin içerisinde yer alan akorlara yönelik konumlandırma çalışmaları
11.Hafta	“İlkbahar” adlı eserin içerisinde yer alan akorlara yönelik konumlandırma çalışmaları
12.Hafta	Sağ elde ritim, sol elde akor konumlandırmaları ile eserlerin bütün olarak seslendirilmesi

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırma sürecinde veri toplama aracı olarak “Genel Tarama” (literatür taraması), denklik testi, öğrencilerin video destekli ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerine yönelik dereceli puanlama anahtarı ve uzman görüşü alma formu kullanılmıştır. Uzman görüşü alma formu kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla alanında uzman iki öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Uzman görüşü alma formunda yer alan veriler analiz öncesinde beşli likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır.

Dereceli puanlama anahtarı ile uzmanlar, ulaşılan nicel verilerin güvenilirliğini saptamak için puanlayıcılar arası güvenilirliği incelemişlerdir. Bu maksatla puanlayıcılar arasında korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre puanlayıcılar arasında korelasyon katsayısı 98,9'dur. Elde edilen sonuca göre uzmanlar tarafından puanlayıcılardan ulaşılan verilerin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Verilerin analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. "Gruplardaki kişi sayısı 15'in altında olması nedeniyle verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden yararlanılmıştır. Araştırmalarda örneklem oluşturan grupların büyüklüğünün 15'in altında olduğu durumlarda parametrik olmayan testlerin kullanılması bir zorunluluktur". "Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Mann-Whitney U Testi iki ilişkisiz örneklemeden elde edilen puanların birbirlerinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test etmek için kullanılmaktadır". Araştırmadaki verilerin çözümlenmesinde önem seviyesi 0.05 olarak kabul edilmiştir.

Öğrencilerin video destekli ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerini ayırt etmede denklik testi, kontrol ile deney grubunu meydana getiren öğrencilerin ön test ile son test sonuçlarında belirgin bir farkın olup olmadığını belirlemek maksadıyla ise dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde ilk olarak, çalışma gruplarının deneysel işlem öncesinde hazır bulunuşluk seviyelerine ait denklik testiyle elde edilen ölçme sonuçları bulunmaktadır. Devamında ise ön test ile son test kontrol gruplu deneysel desen çalışmasıyla elde edilen veriler ve bulgular sunulmaktadır.

Uzmanların vermiş oldukları puan ve kontrol ile deney gruplarını meydana getiren öğrencilerin isimleri ve soy isimleri kısaltılarak Tablo 7' de verilmiştir.

Tablo 7. Kontrol ile Deney Gruplarının Meydana Getirilmesine Ait Denklik Testi Sonuçları

Deney Grubu 1	Puan Ortalaması	Kontrol Grubu 1	Puan Ortalaması	Deney Grubu 2	Puan Ortalaması	Kontrol Grubu 2	Puan Ortalaması
B.A.T.	11	G.D.M.	10	B.K.K.	10	H.Ö.	10
S.N.K.	10	M.D.K.	9	H.B.Ö.	10	E.D.	10
B.Ş.	8	B.Y.	10	D.Y.	11	F.S.N.	11
Z.A.	10	M.Y.	11	M.T.A.	10	M.S.V.	10
M.Ö.	11	B.B.B.	11	A.İ.K.	9	Y.A.K.	9
O.M.Ö.	8	R.S.B.	11	U.A.	9	A.C.Y.	12
İ.Ö.	9	Y.A.	11	E.G.Y.	10	E.B.A.	11
A.N.Ç.	10	E.K.	10	A.M.U.	9	E.D.	10
Z.Ö.	9	C.K.	9	A.S.T.	9	A.Ş.A.	10
E.E.D.	9	M.İ.A.	10	Z.E.Ç.	10	Z.A.	12
Genel Ortalama	9.5 (SS: 1.08)	Genel Ortalama	10.2 (SS: .79)	Genel Ortalama	9.7 (SS: .67)	Genel Ortalama	10.5 (SS: .97)

Tablo 7'ye göre deney grubu 1 ($X=9,5$), kontrol grubu 1 ($X=10,2$), deney grubu 2 ($X=9,7$) ve kontrol grubu 2 ($X=10,5$) video destekli ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerine ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde grupların denk oluşturulduğu söylenebilir.

Kontrol 1 ile deney 1 grubu öğrencilerinin "Ağaçkakan" adlı eserde video destekli ve web sayfası desteği ile gitar çalabilme becerilerine ait ön test sonuçları bağlamında istatistiksel bakımdan belirgin bir farkın olduğunu veya olmadığını saptamak maksadıyla MWUT uygulanmış olup, sonuçlar Tablo 8' de belirtilmiştir.

Tablo 8. Kontrol 1 ile Deney 1 Gruplarının "Ağaçkakan" Adlı Eserde Ön Test Puanlarına Ait MWUT Sonuçları

Gruplar	n	Sıra	Sıra	U	Z	p
		Ortalamaları	Toplamları			
Kontrol 1	10	10.55	105.5	49.5	-.040	.968
Deney 1	10	10.45	104.5			
Toplam	20					

Tablo 8'e bakıldığında kontrol ile deney grubunu meydana getiren öğrencilerin "Ağaçkakan" eserinde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine ilişkin puanlarında istatistiksel bağlamda bariz bir fark belirlenmemiştir ($U = 49,5$; $p > 0.05$). Sıra ortalamalarına bakıldığında deney grubunu meydana getiren öğrencilerin, kontrol grubunu meydana getiren öğrencilere nazaran çok seslendirme becerileri açısından daha yüksek bir ortalama elde ettikleri fakat bu farkın ise istatistiksel açıdan belirgin bir fark oluşturmadığı belirtilebilir.

Kontrol 1 ile deney 1 grubu öğrencilerinin "İlkbahar" adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine ait ön test sonuçlarının istatistiksel yönden belirgin bir farkın olduğunu veya olmadığını saptamak maksadıyla MWUT uygulanmış olup, sonuçlar Tablo 9'da belirtilmiştir.

Tablo 9. Kontrol 1 ile Deney 1 Gruplarının "İlkbahar" Adlı Eserde Ön Test Puanlarına Ait MWUT Sonuçları

Gruplar	n	Sıra	Sıra	U	Z	p
		Ortalamaları	Toplamları			
Kontrol 1	10	10.35	103.5	48.5	-.119	.905
Deney 1	10	10.65	106.5			
Toplam	20					

Tablo 9 incelendiğinde kontrol ile deney grubunu meydana getiren öğrencilerin "İlkbahar" eserinde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine ilişkin puanlarında istatistiksel bağlamda bariz bir fark belirlenmemiştir ($U = 48,5$; $p > 0.05$). Sıra ortalamalarına bakıldığında deney grubunu meydana getiren öğrencilerin, kontrol grubunu meydana getiren öğrencilere nazaran çok seslendirme becerileri açısından daha yüksek bir ortalama elde ettikleri fakat bu farkın ise istatistiksel bakımdan belirgin bir fark oluşturmadığı belirtilebilir.

Kontrol 1 ile deney 1 grubunun "Ağaçkakan" adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine ait son test sonuçlarında belirgin bir farkın olduğunu veya olmadığını saptamak maksadıyla MWUT uygulanmış olup, sonuçlar Tablo 11' de belirtilmiştir.

Tablo 11. Kontrol 1 ile Deney 1 Grubu Öğrencilerinin “Ağaçkakan” Adlı Eserde Son Test Puanlarına Ait MWUT Sonuçları

Gruplar	n	Sıra Ortalamaları	Sıra Toplamları	U	Z	p
Kontrol 1	10	5.5	55	0	-3.845	.000
Deney 1	10	15.5	155			
Toplam	20					

Tablo 11 incelendiğinde kontrol 1 ile deney 1 grubunu meydana getiren öğrencilerin “Ağaçkakan” adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine yönelik puanlarında istatistiksel bakımdan bariz bir fark belirlenmiştir ($U = 0$; $p < 0.05$). Sıra ortalamalarıyla toplamlarına bakıldığında deney grubunu meydana getiren öğrencilerin, kontrol grubunu meydana getiren öğrencilere nazaran “Ağaçkakan” eserinde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerileri açısından daha yüksek puanlar elde ettikleri görülmektedir. Buna göre deneysel işlemlerin öğrencilerin “Ağaçkakan” eserinde gitar çalabilme becerilerini istatistiksel açıdan belirgin düzeyde arttırdığı belirtilebilir.

Kontrol 2 ile deney 2 grubunun “Ağaçkakan” adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine ait son test sonuçlarında belirgin bir farkın olduğunu veya olmadığını saptamak amacıyla MWUT uygulanmış olup, sonuçlar Tablo 12’ de belirtilmiştir.

Tablo 12. Kontrol 2 ile Deney 2 Grubu Öğrencilerinin “Ağaçkakan” Adlı Eserde Son Test Puanlarına Ait MWUT Sonuçları

Grup	n	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	U	Z	p
Kontrol 2	10	5.5	55	0	-3.845	.000
Deney 2	10	15.5	155			
Toplam	20					

Tablo 12’ ye göre kontrol 2 ile deney 2 grubunu meydana getiren öğrencilerin “Ağaçkakan” adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine ait puanlarında istatistiksel bakımdan bir fark belirlenmiştir ($U = 0$; $p < 0.05$). Sıra ortalamalarına bakıldığında deney grubunu meydana getiren öğrencilerin, kontrol grubunu meydana getiren öğrencilere nazaran “Ağaçkakan” eserinde gitar çalabilme becerileri açısından daha yüksek puanlar elde ettikleri gözlenmektedir. Buna göre deneysel işlemlerin, öğrencilerin “Ağaçkakan” eserinde gitar çalabilme becerilerini istatistiksel bağlamda belirgin düzeyde arttırdığı belirtilebilir.

Kontrol 1 ile deney 1 grubunun “İlkbahar” adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine ait son test sonuçlarında belirgin bir farkın olduğunu veya olmadığını saptamak amacıyla MWUT uygulanmış olup, sonuçlar Tablo 13’te gösterilmiştir.

Tablo 13. Kontrol 1 ile Deney 1 Grubu Öğrencilerinin “İlkbahar” Adlı Eserde Son Test Puanlarına Ait MWUT Sonuçları

Gruplar	n	Sıra Ortalamaları	Sıra Toplamları	U	Z	p
Kontrol 1	10	5.5	55	0	-3.847	.000
Deney 1	10	15.5	155			
Toplam	20					

Tablo 13’e göre kontrol 1 ile deney 1 grubunu meydana getiren öğrencilerin “İlkbahar” adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine ait puanlarında istatistiksel bakımdan bariz bir fark belirlenmiştir ($U = 0$; $p < 0.05$). Sıra ortalamalarıyla toplamlarına bakıldığında deney grubunu meydana getiren öğrencilerin, kontrol grubunu meydana getiren öğrencilere nazaran “İlkbahar” eserinde gitar çalabilme becerileri açısından daha yüksek puanlara sahip oldukları gözlenmektedir. Buna göre deneysel işlemlerin, öğrencilerin “İlkbahar” eserinde gitar çalabilme becerilerini istatistiksel açıdan belirgin düzeyde arttırdığı belirtilebilir.

Kontrol 2 ile deney 2 grubunun “İlkbahar” adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine ait son test sonuçlarında belirgin farkın olduğunu veya olmadığını saptamak amacıyla MWUT uygulanmış olup, sonuçlar Tablo 14’de gösterilmiştir.

Tablo 14. Kontrol 2 ile Deney 2 Grubu Öğrencilerinin “İlkbahar” Adlı Eserde Son Test Puanlarına Ait MWUT Sonuçları

Gruplar	n	Sıra Ortalamaları	Sıra Toplamları	U	Z	p
Kontrol 2	10	5.5	55	0	-3.833	.000
Deney 2	10	15.5	155			
Toplam	20					

Tablo 14’ te kontrol 2 ile deney 2 grubunu meydana getiren öğrencilerin “İlkbahar” adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerine ilişkin puanlarında istatistiksel açıdan bariz bir fark belirlenmiştir ($U = 0$; $p < 0.05$). Sıra ortalamalarıyla toplamlarına bakıldığında deney grubunu meydana getiren öğrencilerin, kontrol grubunu meydana getiren öğrencilere nazaran “İlkbahar” eserinde gitar çalabilme becerileri açısından daha yüksek puanlar elde ettikleri gözlenmektedir. Buna göre deneysel işlemlerin, öğrencilerin “İlkbahar” eserinde gitar çalabilme becerilerini istatistiksel bakımdan belirgin düzeyde arttırdığı belirtilebilir.

“Ağaçkakan” adlı eserde Solomon dört gruplu modelin etkililiğinin belirlenmesi için yapılan karşılaştırmaların sonuçları Tablo 15’te belirtilmiştir.

Tablo 15.“Ağaçkakan” Eserinde Solomon Dört Grup Modeli Etkililiğinin Belirlenmesi İçin Yapılan Karşılaştırmalar

Sonuçların Etkililiği		
Deney 1 son test= 15.5	>	Deney 1 ön test= 10.45
Deney 1 son test= 15.5	>	Kontrol 1 son test= 5.5
Deney 2 son test= 15.5	>	Kontrol 2 son test= 5.5
Deney 2 son test= 15.5	>	Kontrol 1 ön test= 10.55
Deney 2 son test= 15.5	>	Kontrol 1 son test= 5.5
Deney 1 son test= 15.5	>	Kontrol 2 son test= 5.5

Tablo 15 incelendiğinde Solomon dört gruplu modelin etkililiğine yönelik yapılan karşılaştırmalara göre modelin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre deneysel işlemlerin öğrencilerin “Ağaçkakan” adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerini istatistiksel açıdan belirgin düzeyde artırdığı belirlenmiştir.

“İlkbahar” adlı eserde Solomon dört gruplu modelin etkililiğinin belirlenmesi için yapılan karşılaştırmaların sonuçları Tablo 16’ da gösterilmiştir.

Tablo 16. “İlkbahar” Eserinde Solomon Dört Grup Modeli Etkililiğinin Belirlenmesi İçin Yapılan Karşılaştırmalar

Sonuçların Etkililiği		
Deney 1 son test= 15.5	>	Deney 1 ön test= 10.65
Deney 1 son test= 15.5	>	Kontrol 1 son test= 5.5
Deney 2 son test= 15.5	>	Kontrol 2 son test= 5.5
Deney 2 son test= 15.5	>	Kontrol 1 ön test= 10.35
Deney 2 son test= 15.5	>	Kontrol 1 son test= 5.5
Deney 1 son test= 15.5	>	Kontrol 2 son test= 5.5

Tablo 16 incelendiğinde Solomon dört gruplu modelin etkililiğine yönelik yapılan karşılaştırmalara göre modelin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre deneysel işlemlerin öğrencilerin “İlkbahar” adlı eserde video destekli ve web sayfası desteğiyle gitar çalabilme becerilerini istatistiksel açıdan belirgin düzeyde artırdığı belirlenmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

4.1.Sonuç

Araştırma sürecine başlanmadan önce, kontrol ve deney grubunu meydana getiren öğrencilere denklik testi uygulandıktan sonra yansız bir biçimde kontrol 1, kontrol 2, deney 1 ve deney 2 grupları oluşturulmuştur. Deneysel çalışma esnasında 12 hafta içerisinde, oluşturulan öğretim sistemi deney grubunu meydana getiren öğrencilere uygulanmıştır. Kontrol grubunu meydana getiren öğrencilere de, 12 hafta içerisinde kontrol grubu için hazırlanan öğretim sistemi uygulanmıştır. Bu süreçten sonra son test aşamaları deney ve kontrol grubunu meydana getiren öğrencilere uygulanarak, araştırma sonuçlandırılmıştır.

Deney grubunu meydana getiren öğrencilerin göstermiş olduğu başarı, klasik gitar çalgısının okulda ve hafta sonu kulüp derslerinde video desteği ve web sayfası desteği ile kullanımının müzik ve çalgı eğitiminde

önemli bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Deney grubunu meydana getiren öğrenciler için hazırlanan öğretim sisteminin, kontrol grubunu meydana getiren öğrenciler için hazırlanan öğretim sistemine göre klasik gitar çalgısı ile seslendirme ve işitme becerilerini video desteği ve web sayfası desteği ile geliştirmede daha etkili olduğu gözlenmektedir. Deney grubuna uygulanan öğretim sisteminde kullanılan materyal, yöntem ve eserler araştırmanın etkililiğini doğrular niteliktedir.

Araştırma sonucunda elde edilen istatistiksel sonuçlara bakıldığında:

Deney grubu 1 ($X=9,5$), kontrol grubu 1 ($X=10,2$), deney grubu 2 ($X=9,7$) ve kontrol grubu 2 ($X=10,5$) video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerine ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde grupların denk oluşturulduğu söylenebilir. Kontrol ile deney grubunu meydana getiren öğrencilerin “Ağaçkakan” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerine ilişkin puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark belirlenmemiştir ($U = 49,5; p > 0.05$). Sıra ortalamaları ele alındığında deney grubunu meydana getiren öğrencilerin, kontrol grubu öğrencilerine nazaran çok seslendirme becerileri açısından daha yüksek ortalama elde ettikleri lakin bu farkın istatistiksel bakımdan anlamlı fark oluşturmadığı belirtilebilir. Kontrol ile deney grubunu meydana getiren öğrencilerin “İlkbahar” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerine ait puanlarında istatistiksel bakımdan anlamlı fark belirlenmemiştir ($U = 48,5; p > 0.05$). Sıra ortalamalarına bakıldığında, deney grubunu meydana getiren öğrencilerin kontrol grubu öğrencilerine nazaran video desteği ve web sayfası desteği ile çok seslendirme becerileri açısından daha yüksek ortalama elde ettikleri lakin bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşturmadığı belirtilebilir.

Kontrol 1 ile deney 1 grubunu meydana getiren öğrencilerin “Ağaçkakan” adlı eserde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerine ait puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark belirlenmiştir ($U = 0; p < 0.05$). Sıra ortalamalarıyla toplamları ele alındığında deney grubunu meydana getiren öğrencilerin, kontrol grubu öğrencilerine nazaran “Ağaçkakan” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerileri açısından daha yüksek puanlar elde ettikleri görülmektedir. Buna göre deneysel işlemlerin öğrencilerin “Ağaçkakan” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerini istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde arttırdığı belirtilebilir. Kontrol 1 ile deney 1 grubunu meydana getiren öğrencilerin “İlkbahar” adlı eserde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerine ait puanlarında istatistiksel bakımdan anlamlı fark belirlenmiştir ($U = 0; p < 0.05$). Sıra ortalamalarıyla toplamlarına bakıldığında deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubu öğrencilerine nazaran “İlkbahar” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerileri yönünden daha yüksek puanlara sahip oldukları gözlenmektedir. Buna göre deneysel işlemlerin öğrencilerin “İlkbahar” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerini istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde arttırdığı belirtilebilir.

Kontrol 2 ile deney 2 grubunu meydana getiren öğrencilerin “Ağaçkakan” adlı eserde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerine yönelik puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmiştir ($U = 0; p < 0.05$). Sıra ortalamalarıyla toplamlarına bakıldığında deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubu öğrencilerine nazaran “Ağaçkakan” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerileri bakımından daha yüksek puanlara sahip oldukları gözlenmektedir. Buna göre deneysel işlemlerin öğrencilerin “Ağaçkakan” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerini istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde arttırdığı belirtilebilir. Kontrol 2 ile deney 2 grubunu meydana getiren öğrencilerin “İlkbahar” adlı eserde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerine yönelik puanlarında istatistiksel olarak

anamlı fark belirlenmiştir ($U = 0$; $p < 0.05$). Sıra ortalamalarıyla toplamlarına bakıldığında deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubu öğrencilerine nazaran “İlkbahar” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerileri bakımından daha yüksek puanlara sahip oldukları gözlenmektedir. Buna göre deneysel işlemlerin öğrencilerin “İlkbahar” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerini istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde arttırdığı belirtilebilir.

Solomon dört gruplu modelin etkililiğine yönelik yapılan karşılaştırmalara göre modelin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre deneysel işlemlerin öğrencilerin “Ağaçkakan” adlı eserde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerini istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde arttırdığı belirlenmiştir. Solomon dört gruplu modelin etkililiğine yönelik yapılan karşılaştırmalara göre modelin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre deneysel işlemlerin öğrencilerin “İlkbahar” adlı eserde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerini istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde arttırdığı belirlenmiştir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlardan anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılması, başlangıç gitar eğitimi düzeyinde kullanılan video desteği ve web sayfası desteği yöntemleriyle deney grubu öğrencilerinin video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerinde olumlu etkilerin bulunduğu anlamına gelmektedir.

Son test sonucunda kontrol 1 ile deney 1 grubunu meydana getiren öğrencilerin “İlkbahar” eserinde video desteği ve web sayfası desteği ile gitar çalma becerilerine ait puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmemiştir ($U = 48,5$; $p > 0.05$).

“Araştırmada, deney grubu öğrencileri, destek amaçlı verilen sesli ve görüntülü materyali istedikleri zaman izleyerek, konularla ilgili unuttukları davranışları tekrarlama ve konularda kazandırılmak istenen davranışların ayrıntılarını, tekrarlarla gözlemlene fırsatı bulmuşlardır” . Çalışma süreci esnasında başlangıç gitar eğitimi düzeyinde kullanılan yenilikçi öğretim yöntemlerinden video destekli (mikro) öğretim ve web sayfası desteği ile öğretim yönteminde, araştırmacı tarafından hazırlanan web sayfası vasıtasıyla öğretim yöntemi öğrenciler üzerinde hem işitsel hem görsel bir etki bırakacağından ve zaman tasarrufu açısından önemli olabilir.

4.2. Öneriler

1. Video destekli öğretim yönteminde klasik gitar için eğitici öğretim videoları geliştirilebilir.
2. “Müzik alanında geliştirilen bilgisayar programları sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Gerek ses kayıt programları, gerek nota yazım programları öğretmenler açısından verimli kullanıldığında eğitim öğretim ortamında büyük kolaylıklar sağlayacağı gibi dersi de zenginleştirecektir” . Web sayfası desteği ile öğretim yönteminde, araştırmacı tarafından hazırlanan web sayfası aracılığı ile öğretim sisteminin öğrencilere olumlu yönde katkı sağladığı düşünülürse bu tarz web sayfaları çoğaltılabilir.
3. Klasik gitar eğitimi sürecinde öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak, bu süreçte öğrencilere daha farklı çalım teknikleri ve farklı modelleri sunmak ve öğrencilerin ilgilerini daha fazla çekmek maksadıyla uzmanlar tarafından daha fazla yenilikçi öğretim modelleri geliştirilebilir.
4. Araştırmada kullanılan deneysel çalışmalar ve hazırlanan öğretim sistemleri farklı çalışma grupları üzerinde de uygulanabilir.
5. Araştırma sürecinde kullanılan klasik gitar çalgısı üzerine uyarlanan öğretim sistemleri ve deneysel çalışmalar, farklı çalgılara da uyarlanabilir.

6. Uzman görüşleri doğrultusunda başlangıç gitar eğitimi düzeyine yönelik çeşitli yöntemler geliştirilebilir. Araştırma süreci esnasında kullanılan yenilikçi öğretim yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar, başlangıç gitar eğitimi düzeyindeki diğer yöntemler ile daha zengin bir hale getirilebilir.

7. Araştırma süreci esnasında kullanılan “Ağaçkakan” ve “İlkbahar” adlı eserler üzerine yapılan çalışmalar, daha farklı dokulu eserler ile genişletilebilir.

KAYNAKÇA

Bingöl, F. (2010). Özengen Gitar Eğitiminde Parmak Hazırlamalı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Gitar Çalmadaki Başarılarına Etkisi (Özel Çağlar Müzik Kursu Örneği). Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (10. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Campbell, D. T., and Stanley, J. C. (1963). Experimental and Quasi-Experimental Designs For Research. Chicago: Rand McNally.

Çelik, S. (2005). Türkiye’ de Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Başlangıç Gitar Öğretiminde Uygulanan Yöntem ve Tekniklerin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Erim, A. (2009). Video Model Destekli Öğretimin Gitar Performansına Etkisi. Doktora tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Fraenkel, J. R., and Wallen, N. E. (2011). How to Design and Evaluate Research in Education (8th ed.). New York: McGraw Hill Education.

Öztürk, E. (2012). İçinde Flamenko Unsurları Barındıran Klasik Gitar Eserlerinin Otantik Flamenko Yaklaşımlarıyla Analitik Olarak Değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Uludağ, A. K. (2008). Flamenko Sanatının Kültürel Etkileşim Süreci İle Gitar İcracılığının Teknik Özelliklerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Uludağ, A. K. (2016a). Yedinci Pozisyona Dayalı Alternatif Gitar Öğretim Modelinin Okul Çalgıları (Gitar) Eğitimi Dersinde Kullanılabilirliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 2.

Uludağ, A. K. (2016b). Flamenko Gitar Stillerinin Müzik Dersi Öğretim Programı Düzeyine Uygun Türküler Eşliğinde Kullanılabilirliği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 51-68.

Yengin, A. (2014). Müzik Teknolojilerinin Örgün Müzik Eğitiminde Kullanılma Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Burdur İli Örneği. Yüksek lisans tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.